

KASBIY CHARCHOQ TURLARI VA ULARNI OLDINI OLISHNING AHAMIYATI

Kochkarova Xurshida

-Innovatsion Texnologiyalar universiteti Biznes va texnologiyalar
fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18015973>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 22-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

Kasbiy deformatsiya, pomodoro texnikasi, kasbiy stress profilaktikasi, reduksiya hodisasi, emotsional so'nish sindromi, psixosomatik kasalliklar, kognitiv ta'sir, emotsional charchoq.

ABSTRACT

Ushbu maqolada kasbiy charchoq turlari va ularni bartaraf etishning ahamiyatiga doir tushunchalar o'z ifodasini topgan. Shuningdek, kasbiy charchoqni bartaraf etishda xususiy va umumiy strategiyalaridan foydalanish, emotsional va jismoniy holatga nisbatan charchoq turlarini bartaraf etishga doir fikrlar ifoda etilgan. Charchoq turlarining tasniflari, professional ish faoliyatiga ta'siri, kasbiy charchoqning psixologiyaga ta'siri, kognitiv charchoq kabilarni oldini olish yuzasidan ilmiy qarashlar o'z ifodasini topgan. Maqolada stress, depressiyaning ortishi, hissiy beqarorlik, kasbiy deformatsiya kabilarning paydo bo'lishi va bartaraf etish yo'llari izohlangan.

Bugun jamiyatimizda ish faoliyatini yuritayotgan har qanday kishi fizik, hissiy va kognitiv charchoqlarni boshdan kechiradi. Umumiy qilib olganda, kasbiy charchoq turlarining shakllanishi bevosita ish faoliyatining noto'g'ri yo'lga qo'yilgan ekanligi, shuningdek, jismoniy imkoniyatlari va sport bilan bevosita shug'ullanmaslik, noto'g'ri kundalik tarziga asoslangan hayot shakli - bularning barchasini yuziga keltiradi. "Yigirmanchi asrning 90-yillari oxirida ruhiy so'nish odam kasbiy faoliyatining turli sohalarida "emotsional so'nish sindromi" nomi ostida maishiy psixologiyada o'rganila boshlandi. Xususan, o'qituvchilar, psixologlar, shifokorlar, ijtimoiy xodimlarning mehnat faoliyati xususiyatlarini o'rganish orqali ushbu "yordamchi" kasblar vakillarining barchasida kasbiy psixologik so'nish xavfini oshiradigan stress omillarining mavjudligi bilan birlashganligi aniqlandi"¹. Kasbiy charchoq turlari insonlarining ish faoliyatiga, kasbiga va faoliyat yurituvchi shaxsning ishlash muhitiga ko'ra adaptiv mexanizmlarning buzilishiga olib keladi. O'tgan asrning 90-yillarida stressga asoslangan kasbiy charchoq turlarining uch asosida:

a) fizik charchoq - jismoniy kuchning barqaror bo'lmasligi, kundalik hayot ritmining buzilishi, faoliyatga nisbatan loqaydlik;

¹ Jabborov Kh.Kh.. The study of the problem of national education by eastern inkers. International Journal of Pedagogics OnlineLink:-<http://theusajournals.com/index.php/ijp/article/view/765>

b) hissiy charchoq - asab bilan bog'liq muammolar, motivatsiyaning yetishmasligi, xulqini idora eta olmaslik;

d) kognitiv charchoq - faoliyatga nisbatan diqqatning sustlashishi, fikrlash qobiliyatining pasayishi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Kasbiy charchoq turlarini o'rganish va bartaraf etishda asosan psixosomatika muhim ahamiyat kasb etadi. Yunonchadan tarjima qilinganda "ruhiyat va tana" degan ma'nolarni bildiradi. Charchoq turlarida asosan, ruhiyat va stress bilan bog'liq muammolar psixosomatikada yuzaga keladi. Ushbu atama 1818-yilda nemis shifokori Iogann-Kristian Geynrot tomonidan kiritilgan. Kasbiy deformatsiya masalasi XX asrning 20-30 yillarida shakllangan. Deformatsiya-(lotincha "deformation"- "buzilish", "o'zgarish") tashqi ta'sirlar natijasida tana shakli va holatning o'zgarishi demakdir. Keyinchalik, kasbiy charchoq turlari sifatida pedagogik kasbiy deformatsiya atamasi fanga kiritilgan. P.I. Ivanov va M.E. Zufarov alarning "Umumiy psixologiya" kitobida kasbiy charchoq natijasida diqqatning bo'linishi, diqqat bo'linishining ijobiy, salbiy xususiyatlari haqida batafsil izoh berib o'tilgan. Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik sifatida qo'llanilayotgan yana bir "Umumiy psixologiya" kitobi E. G'oziyev tomonidan mehnat psixologiyasi tushunchasiga atroflicha to'xtalib o'tilgan. "Mehnat faoliyatida amaliy ko'nikmalar barqarorlashadi. Nazariy fikr, g'oya, mulohaza vujudga keladi. Faoliyat bilan ong-birligi mavjud bo'lganligi sababli shaxs tarkib topadi, ham axloqan ham aqlan rivojlanadi. Mehnat faoliyati individual xususiyat kasb etsada lekin uning mohiyati ijtimoiydir. Inson shaxsiy ehtiyojini qondirish uchun mehnat qiladi"². Yuqorida qayd etilganlar kasbga nisbatan charchoqning yuzaga kelishi va ish unumdorligini pasayishiga olib keladi. Ushbu holat esa xodimlarda psixosomatik kasalliklar va stressning shakllanishida asos bo'lib xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar. Kasbiy charchoq turlarida xodimlarning asosan emotsional ta'sirlari birinchi navbatda yuzaga chiqadi. Bunda, ular jahlning tezlashishi apatiya va befarqlik holatlarining ko'zga tashlanishi beqarorlik, tashvish va stressning oshishi kabi holatlar motivatsiyaning pasayishi oqibatida yuzaga keladi. "Zamonaviy dunyoda kasbiy stress ko'plab sohalarda xodimlarning psixologik va jismoniy salomatligiga ta'sir qiluvchi muhim muammolardan biridir. Ish joyidagi yuqori talablar, vaqt cheklovlari, nomaqbul ish sharoitlari va ijtimoiy munosabatlar stressning asosiy manbalaridir. Kasbiy stress nafaqat xodimlarning ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki tashkilotlarning umumiy samaradorligini ham pasaytiradi. Shu sababli, stressning oldini olish va uni boshqarish bo'yicha samarali strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu maqola kasbiy stressning profilaktikasi bo'yicha ilmiy va amaliy yondashuvlarni tahlil qilishga qaratilgan. Kasbiy stressni oldini olish (profilaktika) va uni samarali boshqarish uchun keng ko'lamlı strategiyalar va amaliy usullarni qo'llash muhimdir. Quyida ushbu masalani batafsil o'rganib, har bir jihatni alohida ko'rib chiqamiz. Ushbu usullar ish joyidagi stressni kamaytirishga, ruhiy va jismoniy salomatlikni saqlashga yordam beradi"³. Ruhiy yoki fizik charchoqlar natijasida ijtimoiy va kognitiv ta'sirlar ham shakllana boshlaydi. Kognitiv ta'sirlar natijasida eslab qolish

² G'oziyev E. Umumiy psixologiya. Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik 1- kitob. Toshkent – "Universitet" – 2002 y

³ Axmatova Feruza Botirovna "Kasbiy stress profilaktikasi" maqola. Ustozlar uchun 2025, 190- b

qobiliyatining anchayin pasayishi, diqqatning tez buzilishi, qaror qabul qilishda ikkilanish, ijodkorlik qobiliyatining kamayishi ruhiy salomatlikka ta'siri yetkazadi. Ushbu holatlar esa kasbiy charchoqda psixologik depressiya va empatiyaning pasayishi holatlarini shakllantiradi.

Ijtimoiy hodisaning kasbiy charchoqda namoyon bo'lishi hissiy jihatdan atrof muhitga sovuqqonlik va beparvolikning shakllanishida namoyon bo'ladi. Bu esa fan tilida depersonalizatsiya deb ataladi. Pedagoglar, tibbiyot xodimlari, iqtisodchilar va boshqa sohalardagi xodimlarning ish faoliyatida kognitiv jihatdan diqqat va e'tiborning sustlashishi motivatsiyaning kamayishiga bog'liq. Ishga nisbatan qiziqishining yo'qolishi yaratuvchanlik va ijodkorlik qobiliyatining anchayin sust bo'lishi kasbiy jihatdan reduksiya holatini yuzaga keltiradi va ijtimoiy samaradorligini pasaytiradi. Ushbu jarayonning pedagogikada qo'llanilishi muhimdir. Ish jarayonda "Kasbiy deformatsiyalarni oldini olish va korreksiyalash usullari:

1. Pedagogik treninglar va seminarlar: O'qituvchilar uchun maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish kasbiy deformatsiyalarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Bu treninglarda stressni boshqarish, o'z-o'zini tahlil qilish va emosional barqarorlikni saqlash bo'yicha amaliy yondashuvlar taklif etilishi mumkin.

2. Korreksiya va metodik yordam: O'qituvchilarga pedagogik faoliyatda yuzaga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun metodik yordam ko'rsatish zarur. Bu yordam doimiy ravishda berilishi kerak va u o'qituvchining ish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

3. O'qituvchilarning shaxsiy rivojlanishiga e'tibor qaratish: Pedagoglar o'zining shaxsiy rivojlanishiga va professional o'sishiga vaqt ajratishlari kerak. O'qituvchilar uchun doimiy ravishda yangi bilimlarni olish, o'z mutaxassisligi bo'yicha seminarlar va konferensiyalarga qatnashish samarali bo'ladi"⁴. Charchoq turlarining faoliyatga nisbatan doimiy stress va charchoqni yuzaga kelishi emotsional taranglik, ijtimoiy muammolar asnosida yuzaga keladi. Xatti-harakatlarni idora etolmaslik aksariyat holatlarda ish faoliyati jarayonida sport bilan shug'ullanmaslik bilan bog'liq bo'ladi. Noto'g'ri ovqatlanish va muntazam ish tartibining belgilanmagan ekanligidan psixosomatik kasalliklar yuzaga keladi. Bunday kasalliklar quyidagi omillarda shakllanadi:

- ish faoliyatda psixologik bosim sababli;
- og'ir jismoniy mehnat sababli;
- ruhiy-emotsional charchoq sababli;
- doimiy asabiylik sababli;
- mehnat soatlarining yuqoriligi sababli;
- uyqu va jisminiy harakatning buzilishi sababli.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan kasbiy charchoqni oldini olish maqsadida ijtimoiy hodimlar uchun sport majmualarining mavjud bo'lishi, tushlik vaqtlarida foydali ozuqalardan iborat taomnomalarning shakllanishi belgilangan. Shuningdek, mutaxassislar tomonidan pomodoro texnikasi ushbu holatda yordam berishi tavsiya qilingan. "Ish joyida ekstremal vaziyatlar ko'pincha stress bilan birga yuzaga keladi. Agar ishchi unga qat'iy talablar qo'yadigan mas'uliyat va ularni bajarishning obyektiv imkonsizligi o'rtasida keskin ichki ziddiyatga duch keladi. Qiyinchiliklar, xavf-xatarlar tufayli yuzaga keladigan ruhiy zo'riqish holati sifatida stress, odatda, ularni yengish uchun energiyani safarbar qiladi. Stress meyoridan

⁴ Isaqova zulhumor Ismoiljon qizi. "Pedagoglarning kasbiy deformatsiyalarni oldini olish va korreksiyalash yo'llari" maqola. Transforming education through scientific discovery. 2023

oshib ketgan bo'lsa, u mehnat natijalarini pasaytiradigan va inson salomatligiga putur etkazadigan qayg'uga aylanadi. Uning turlariga kasbiy stresslar, shaxsiy stresslar, mas'uliyat stresslari va boshqalar kiradi"⁵. Ish faoliyatini 25 daqiqalik bir nuqtaga jamlangan harakatdan so'ng besh daqiqalik dam olish vaqti bo'lishi ahamiyatlidir. Bunday holatlarning to'rt marotaba takrorlanganidan so'ng 15-30 daqiqalik uzoq tanaffuslarning mavjud bo'lishi pomodoro texnikasining eng yaxshi ta'sir ko'rsatishini yuzaga keltiradi. Bu jarayon ishchilar diqqatni saqlash va charchoqlarning nisbatan kamayishi, ishning boshqaruv shakllarida yutuqlarga erishish, stresslarning kamaytirilishi va ish samaradorligini oshirishga qaratilgan xatti-harakatlarni amalga oshirilishi nazarda tutiladi. "Ijtimoiy soha professional mutaxassislarining psixofiziologik xususiyatlariga qat'iy talablar qo'yadi va ijtimoiy ish mutaxassislarini tanlash, moslashtirish va hissiy charchoq sindromining oldini olishning ilmiy asoslangan usullarini talab qiladi. Bugungi kunga kelib, ijtimoiy soha egalarining kasbiy faoliyatida stressga chidamliligini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy ishlar sanoqli bo'lib, bu ilm ahlini ushbu muammoni ishlab chiqishga yetarlicha e'tibor berilmagan ekanligini ko'rsatadi. An'anaga ko'ra, jamoat ongida ham, ilmiy adabiyotlarda ham, birinchi navbatda, odamlar bilan ishlashning ijobiy tomonlariga (shifokorlar, o'qituvchilar, ijtimoiy xodimlar va boshqalar) urg'u beriladi"⁶. Shuningdek, charchoq turlariga ko'ra dam olish va mikro tanaffuslarning mavjud bo'lishi lozim. Bunda bir necha soatlarda qisqa tanaffuslar, qisqa yurish yoki hudud ichida mini sport zall mashg'ulotlari, mindfulness va meditatsiya, progress, mushak relaksatsiyasi kabilar bajarilishi lozim. Kasbiy charchoqning jismoniy va ruhiy ekanligiga qarab hobbi va jismoniy faoliyat tanlanishi maqsadga muvofiq sanaladi. Yosh toifasiga ko'ra nafas mashqlari tezkorlikda stressni yo'qotishga va diqqatning jamlanishida asosiy vosita sifatida qaraladi.

Xulosa va takliflar . Xulosa qilib aytganda, kasbiy charchoqning oldini olish va uni bartaraf etish borasida doimiy psixologlar bilan maslahatlashish lozim. Ish faoliyat jarayonida emotsional va jismoniy holatga ko'ra tanaffus vaqtida hobbi bilan shug'ullanish, metodik faoliyat yuritish, progressiv mushak mashg'ulotlari, qon aylanish tizimi, meditatsiya kabilar jismoniy va ruhiy charchoqning oldini oluvchi vositalar sanaladi. Mutaxassislar tomonidan charchoqning oldini olish borasida ish hajmining maxsus qolib va tartibga solingan ekanligi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Jabborov Kh.Kh.. The study of the problem of national education by eastern inkers. International Journal of Pedagogics OnlineLink:- <http://theusajournals.com/index.php/ijp/article/view/765>
- 2.G'oziyev E. Umumiy psixologiya. Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik 1- kitob. Toshkent – "Universitet" – 2002 y
- 3.Axmatova Feruza Botirovna "Kasbiy stress profilaktikasi" maqola. Ustozlar uchun 2025, 190-b

⁵ Леонова А.Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса//Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. –2001. – №11. – стр.2-16.

⁶ Matnazarova Fotima Maqsudovna. "Ruhiy charchoqni yuzaga keltiruvchi psixologik omillar" maqola. Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnali. 2024-yil 41- son 1- to'plam, 167-b

- 4.Isaqova zulhumor Ismoiljon qizi. "Pedagoglarning kasbiy deformatsiyalarni oldini olish va korreksiyalash yo'llari" maqola. Transforming education through scientific discovery. 2023
- 5.Леонова А.Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса//Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. -2001. - №11. - стр.2-16.
- 6.Matnazarova Fotima Maqsudovna. "Ruhiy charchoqni yuzaga keltiruvchi psixologik omillar" maqola. Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnali. 2024-yil 41- son 1- to'plam, 167-b

